

EDN RHQUAW

DOI 10.5281/zenodo.14184578

УДК 582.776.2(477.75):57.085.2

Корзина Н. В., Логвиненко Л. А., Иванова Н. Н., Цюпка В. А., Шевчук О. М.

КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ КАК СПОСОБ УСКОРЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОДНОРОДНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА *MYRTUS COMMUNIS* СОРТА ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»

Реферат. Мирт обыкновенный (*Myrtus communis* L.) сорта Южнобережный селекции Никитского ботанического сада отличается повышенной зимостойкостью и перспективен в качестве ценного ароматического лекарственного растения. При создании промышленных насаждений вопрос его эффективного размножения с сохранением всех сортовых хозяйственно ценных признаков является актуальной задачей. Цель – разработать способ клонального микроразмножения *M. communis* сорта Южнобережный с последующей сравнительной биохимической и генотипической характеристикой полученных растений с произрастающими в условиях открытого грунта саженцами. Объект исследования – растения *M. communis* сорта Южнобережный. Исследования по клональному микроразмножению и сравнительной оценке биохимической и генетической стабильности сорта, культивируемого в различных условиях (*ex situ* и *in vitro*), проводили по общепринятым методам. Установлено, что культивирование вегетативных почек мирта на питательной среде Мурациге-Скуга, дополненной 1,0 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л НУК, позволило через 10 недель получить $7,10 \pm 0,23$ адвентивных побегов длиной $4,44 \pm 0,07$ см. Укоренение микропобегов осуществляли на среде $\frac{1}{2}$ МС, дополненной 0,75 мг/л ИМК. Растения успешно адаптированы в условиях теплицы. Показано, что при клональном микроразмножении сохраняются сортовые биохимически ценные признаки, такие как массовая доля эфирного масла ($0,31 \pm 0,01$ %) от сырой массы и его компонентный состав. В качестве маркерного компонента выступает тот же миртенилацетат (39,32 %). Сохраняются и другие основные компоненты, формирующие основной биохимический профиль эфирного масла сорта Южнобережный, с массовой долей от 15,60 % до 4,17 %, и составляющие в сумме 47,11 %. В порядке убывания к таковым относятся: эвкалиптол (15,60 %), лимонен (12,27 %), линалоол (5,56 %), α -терпинеол (5,17 %), геранилацетат (4,34 %) и α -пинен (4,17 %). С помощью ISSR-анализа показано, что растения мирта, полученные в культуре *in vitro*, идентичны маточным растениям. Разработанный способ клонального микроразмножения *in vitro* *M. communis* обеспечивает сохранение генотипа исходных образцов, что подтверждено результатами ISSR-анализа по пяти маркерам системы UBC. При этом у растений, полученных в этих условиях, сохраняются основные биохимические сортовые признаки, такие как количество и качество эфирного масла в листьях.

Ключевые слова: *Myrtus communis*, клональное микроразмножение, компонентный состав эфирного масла, культура *in vitro*, эксплант, ISSR-анализ.

Для цитирования: Корзина Н. В., Логвиненко Л. А., Иванова Н. Н., Цюпка В. А., Шевчук О. М. Клональное микроразмножение как способ ускоренного получения генетически однородного посадочного материала *Myrtus communis* сорта Южнобережный // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 4(40). С. 111–124. EDN: RHQUAW/DOI: 10.5281/zenodo.14184578.

For citation: Korzina N. V., Logvinenko L. A., Ivanova N. N., Tsyupka V. A., Shevchuk O. M. Clonal micropropagation as a method for accelerated production of genetically homogeneous planting material of *Myrtus communis* var. 'Yuzhnoberezhny' // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2024. No. 4(40). P. 111–124. EDN: RHQUAW. DOI: 10.5281/zenodo.14184578.

Введение

Особый интерес в научных исследованиях представляют лекарственные растения, давно и широко используемые в медицинской практике. Учитывая природное происхождение, фитопрепараты влияют на состояние и функции организма человека, оказывают профилактическое или лечебное действие, благодаря содержанию целого комплекса вторичных метаболитов. Среди них *Myrtus communis* L. (мирт обыкновенный) – вечнозеленый кустарник семейства Myrtaceae, введен в культуру на Южном берегу Крыма (ЮБК) в качестве перспективного ароматического и лекарственного растения НБС-ННЦ. По результатам интродукционного изучения мирт обладает высокой успешностью интродукции, ежегодно цветет и плодоносит, поэтому открываются широкие перспективы для его выращивания на юге России.

Полезные свойства миртовых растений обусловлены содержанием широкого спектра биологически активных соединений, таких как эфирное масло, полифенолы, флавоноиды, антоцианы, фенольные кислоты, лигнаны, дубильные вещества, антиоксиданты, органические кислоты, жирные кислоты и минералы [1]. Обнаружено, что различные фитохимические соединения листьев *M. communis* обладают биологической активностью, а эфирное масло из них было предметом многих биохимических и фармакологических исследований [1, 2]. Согласно литературным данным, химический состав эфирного масла мирта демонстрирует изменчивость, связанную не только с факторами окружающей среды, способом его получения или периодом сбора сырья, но и с формовым разнообразием растений [3, 4]. Поэтому вопросы качества сырья должны быть подтверждены экспериментальными данными.

Изучение лекарственных свойств растений, выращенных в Крыму, показало достаточно высокий антимикробный эффект спиртовых экстрактов из листьев в отношении микобактерий туберкулеза, особенно в тех случаях, когда предшествующая специфическая терапия оказалась недостаточно результативной [5]. В связи с этим назрел вопрос создания в условиях интродукции сырьевой базы мирта. Для создания промышленных насаждений на Южном берегу Крыма в 2021 г. получен патент на первый в России сорт мирта обыкновенного Южнобережный селекции НБС-ННЦ, который отличается повышенной зимостойкостью, а стабильность его биохимических признаков обеспечивает ожидаемый прогноз лекарственных свойств сырья [6, 7].

Вопросы эффективного размножения культуры мирта представляют важность как с точки зрения расширения его «культурного ареала», так и с целью получения ценного отечественного лекарственного и эфиромасличного сырья. В последнее время наряду с традиционным черенкованием растений все шире внедряют биотехнологические способы размножения лекарственных растений, дающие многочисленные преимущества по сравнению с традиционными [8]. Поэтому разработка эффективных способов клонального микроразмножения ценных лекарственных растений является актуальной. В ряде публикаций представлены протоколы клонального размножения некоторых сортов мирта с использованием различных путей морфогенеза. Так, регенерацию микропобегов из

различных эксплантов отдельных сортов мирта осуществляли на средах Мурасиге и Скуга – МС [9] и Woody Plant Medium – WPM [10], дополненных различными регуляторами роста: 6-БАП, кинетином, ТДЗ, НУК [11–16]. Однако, даже сорта одного вида растения часто различаются по своим характеристикам. Поэтому высокая сортоспецифичность культуры обусловила необходимость разработки способа клонального микроразмножения мирта сорта Южнобережный.

Основной задачей при выращивании и размножении растений *in vitro* является сохранение генотипа исходных образцов. При вегетативном размножении и размножении *in vitro* увеличивается количество митотических делений клеток, что способствует увеличению уровня генетического разнообразия из-за накопления мутаций и, в свою очередь, может привести к потере сортового фенотипа [17].

Цель исследований – разработать способ клонального микроразмножения *Myrtus communis* сорта Южнобережный и дать сравнительную биохимическую и генотипическую характеристику полученных растений.

Материалы и методы исследований

Исследования выполнены в ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» (ФГБУН «НБС-ННЦ») в 2022–2023 гг. В качестве объекта исследований выступал эфиромасличный сорт мирта обыкновенного Южнобережный селекции Никитского ботанического сада – Национального научного центра, эфирное масло которого характеризуется содержанием таких компонентов, как миртенилацетат (27–35 %), лимонен (12,27–17,56 %) и эвкалиптол (14,7–15,60 %). Для оценки сохранения сортовых признаков маточные растения размножали способом черенкования из полуодревесневших побегов однолетнего прироста. Для экспериментов по клональному микроразмножению и укоренению *in vitro* побеги срезали с маточных растений-доноров и промывали под водопроводной водой 10 мин, погружали в 70 % этанол (2 мин), помещали в 1 % раствор тимеросала (20 мин), промывали водой, погружали в раствор «ДезТаб» с двумя каплями Твин-20 (20 мин) и трижды промывали стерильной дистиллированной водой. В условиях стерильного бокса побеги разрезали на сегменты с почкой и помещали на среду МС (Murashige, Skoog, 1962) для индукции побегообразования. Среду дополняли 0,5; 1,0 или 1,5 мг/л 6-БАП (6-бензиламинопурин) на фоне постоянной концентрации 0,1 мг/л НУК (α -нафтилуксусная кислота), 30 г/л сахарозы, 9,0 г/л агара. Субкультивирование проводили в течение 8–10 недель. Опыт выполняли на 10 эксплантах в трехкратной повторности. Полученные микропобеги укореняли на среде $\frac{1}{2}$ МС в отсутствие регуляторов роста растений или с добавлением в среду 0,5; 0,75 или 1,0 мг/л ИМК (индоллил-3-масляная кислота) и 0,5; 0,75 или 1,0 мг/л НУК. Культуральные сосуды помещали на стеллажи фитокапсулы БИОТРОНА при 24 ± 1 °С под холодным белым флуоресцентным светом $37,5 \text{ мкМ м}^{-2} \text{ с}^{-1}$ и 16-часовом фотопериоде. Регистрировали среднюю длину растения (см), количество листьев, корней и адвентивных побегов (шт.).

Растения с хорошо развитыми побегами и корнями извлекали из культуральных сосудов, корни промывали под проточной водопроводной водой, переносили в пластиковые стаканы с простерилизованным торфом и перлитом (1:1) и помещали в адаптационную камеру PGR15 (Conviron) при относительной влажности 70 % и температуре +22 °С. Адаптированные растения доращивали в теплице с температурой 20–22 °С, относительной влажностью воздуха 70–80 %, фотопериодом 14–16 часов.

ISSR (inter-simple-sequence-repeats) маркеры широко используют для молекулярного анализа родового и видового разнообразия в различных группах растений [18]. Они часто позволяют выявлять наибольшее количество полиморфных фрагментов и получать высокоспецифичные амплификации, дающие наиболее воспроизводимые характеристики взаимосвязей.

Оценку генетической стабильности культивируемого в различных условиях (*ex situ* и *in vitro*) материала проводили с использованием пяти ISSR-маркеров (таблица 1). В работе О. Simsek [19] показано, что PIC данных маркеров для растений мирта составлял 0,47–0,89. Геномную ДНК выделяли из листьев с применением цетилтриметиламмоний бромида (2×ЦТАБ) с добавлением 2 % поливинилпирролидона (ПВП) [20].

Таблица 1 – ISSR-праймеры для постановки ПЦР

Праймер	Нуклеотидная последовательность	Флуоресцентная метка	T _m , °C	Ссылка на источник
UBC 807	AGA GAG AGA GAG AGA GT	R6G	55	Simsek et al., 2020 [19]
UBC 808	AGA GAG AGA GAG AGA GC	FAM	55	
UBC 810	GAG AGA GAG AGA GAG AT	TAMRA	55	
UBC 811	GAG AGA GAG AGA GAG AC	ROX	55	
UBC 815	CTC TCT CTC TCT CTC TG	TAMRA	55	

Качество и количество полученной ДНК оценивали на нанофотометре «NanoPhotometer NP80» (Implen, Германия). Амплификацию проводили с применением набора «BioMaster HS-Taq PCR» (Биолабмикс, Российская Федерация) в соответствии с протоколом производителя на термоциклере «C1000™ Thermal Cycler» (Bio-Rad, Сингапур). В каждую реакцию брали 50 нг ДНК. Условия реакции были следующими: 1) начальная денатурация ДНК при 95 °C (5 мин); 2) 35 циклов: 30 с при 95 °C, 1 мин при 55 °C, 1 мин при 72 °C; 3) окончательная элонгация при 72 °C (5 мин). Амплифицированные фрагменты анализировали с помощью генетического анализатора «НАНОФОР 05», используя размерный стандарт СД-600.

Изучение количества эфирного масла и его компонентного состава, позволяющих оценить идентичность, проводили как в свежесобранных листьях растений, размноженных черенкованием из полуодревесневших побегов однолетнего прироста, так и эксплантах, культивируемых *in vitro*. Массовую долю эфирного масла определяли методом гидродистилляции с применением аппарата Гинзберга [21]. Содержание масла пересчитывали на абсолютно сухую массу. Компонентный состав эфирного масла определяли с помощью аппаратно-программного комплекса на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2», оснащённого масс-спектрометрическим детектором. Идентификация выполнялась на основе сравнения полученных масс-спектров с данными библиотеки NIST 14 (Национальный Институт Стандартов и Технологий, США) [22].

Статистическую обработку полученных данных выполняли с помощью однофакторного дисперсионного анализа и использованием программы STATISTICA for Windows 10.0 (StatSoft, Inc).

Результаты и их обсуждение

Ранее проведенные исследования показали, что для сохранения сортовых признаков растений мирта необходимо применять вегетативный способ размножения, обеспечивающий получение выровненного по развитию и по морфологическим признакам посадочного материала [23].

Для выполнения сравнительного эксперимента брали черенки сорта Южнобережный, длиной 7–8 см с хорошо развитых здоровых растений в период прекращения у них ростовых процессов. Укореняемость сорта в условиях закрытого грунта составила 60–63 %, начало ризогенеза на каллусе черенков наблюдали только на 80–85 день. Перед высадкой в грунт высота однолетних растений составила 17–20 см, диаметр – 12–14 см. На каждом растении формировалось 4–5 боковых побега с развитой корневой системой. Длина основного корня достигала 18–20 см, диаметр распространения корневой системы – 15–18 см. Выход черенков с одного маточного растения зависит от его возраста и составил 10 ± 2 шт. с трехлетнего и 25 ± 3 шт. с пятилетнего куста. Однако данный способ не позволяет получить массового количества посадочного материала.

С целью ускоренного получения генетически однородного посадочного материала мирта обыкновенного сорта Южнобережный в НБС-НИЦ впервые был разработан способ клонального микроразмножения. Для введения в культуру *in vitro* использовали побеги трехлетних растений. Экспланты отбирали в январе-феврале в период покоя, после стерилизации получено 90 % свободных от инфекции жизнеспособных эксплантов.

В экспериментах по изучению морфогенетического потенциала сорта Южнобережный были определены оптимальные условия развития эксплантов. При этом отмечены различия в количестве адвентивных микропобегов/эксплант на питательной среде МС, дополненной 0,5; 1,0 и 1,5 мг/л 6-БАП, в сочетании с 0,1 мг/л НУК. Инициация развития вегетативных почек происходила через 10 суток, пролиферация адвентивных побегов отмечена на 35 сутки культивирования. При культивировании эксплантов мирта наблюдали высокую частоту образования адвентивных побегов, тем не менее, их количество зависело от концентрации цитокинина в варианте опыта и длительности культивирования. На среде с 0,5 мг/л 6-БАП получено наименьшее среднее количество развившихся адвентивных побегов ($1,2 \pm 0,4$ шт./эксплант). Активное образование побегов мирта наблюдали на среде МС, дополненной 1,0 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л НУК, через восемь недель беспересадочного культивирования (таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика микропобегов *M. communis* сорта Южнобережный на среде МС, дополненной 1,0 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л НУК

Длительность культивирования, недель	Количество адвентивных побегов, шт.	Длина побега, см	Количество листьев, шт.
8	$3,00 \pm 0,15$	$2,20 \pm 0,08$	$4,60 \pm 0,27$
9	$4,40 \pm 0,22$	$3,70 \pm 0,04$	$7,10 \pm 0,18$
10	$7,10 \pm 0,23$	$4,40 \pm 0,07$	$8,50 \pm 0,22$
НСР ₀₅ *	2,11	0,96	2,40

Примечание. * – разница достоверна при $p \geq 0,95$.

Максимальное количество побегов было получено после 10 недель культивирования. Полученные побеги не имели морфологических изменений (рисунок 1).

Повышение концентрации 6-БАП до значения 1,5 мг/л способствовало образованию многочисленных побегов разной длины (до 10–12 шт.). При этом наблюдали наличие деформаций различного характера: оводнение, измельчение листовых пластинок, уменьшение длины междоузлий, а также формирование трудно разделяемых конгломератов побегов. Полученные побеги были непригодны для последующего микрочеренкования и укоренения. Таким образом, для эффективного размножения изучаемого сорта мирта использовали питательную среду МС, дополненную 1,0 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л НУК.

Рисунок 1 – Этапы клонального микроразмножения *M. communis* сорта Южнобережный

Примечание. А – индукция побегообразования; Б – адвентивное побегообразование; В – укоренение микропобегов *in vitro*; Г – адаптированное растение в теплице.

Полученные экспериментальные данные согласуются с результатами других исследователей. Так, М. Ibrahim с соавторами [13] отмечали наилучшие показатели адвентивного побегообразования у мирта сорта Local на питательной среде МС, дополненной 1,0 мг/л 6-БАП + 1,0 мг/л кинетина. Şimşek и др. [23] успешно культивировали экспланты мирта на среде WPM, дополненной 1,0 мг/л 6-БАП. Monika Cioś с соавторами [14] также использовали различные концентрации 6-БАП в среде МС. Максимальное количество побегов получено при использовании 1,0 или 2,5 мкМ 6-БАП. Различные концентрации 6-БАП в среде могут быть связаны с сортовыми особенностями растений мирта.

Микропобеги разделяли и переносили на среду для укоренения или использовали для дальнейшего размножения путем микрочеренкования и субкультивирования на среде МС, дополненной 1,0 мг/л 6-БАП. Основным регуляторным фактором корнеобразования является присутствие в составе питательной среды ауксинов ИМК, НУК или ИУК [24]. Выбор регулятора роста и его концентрации зависит от видовых и сортовых особенностей культивируемых растений. Нами изучено влияние концентраций ИМК и НУК (0,5; 0,75 и 1,0 мг/л) в среде ½ МС на количество и качество корней. Контролем служила среда без регуляторов роста. Результаты исследований представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Влияние состава питательной среды на корнеобразование побегов *M. communis* сорта Южнобережный (3 недели культивирования)

Концентрация ауксина, мг/л	Количество укорененных микропобегов, %	Количество корней, шт.	Длина корня, см
0	40,0	2,20 ± 0,62	3,10 ± 0,52
0,5 мг/л НУК	20,0	2,00 ± 0,31	0,50 ± 0,12
0,75 мг/л НУК	37,5	4,50 ± 0,43	0,80 ± 0,06
1,0 мг/л НУК	66,7	3,00 ± 0,93	0,90 ± 0,15
0,5 мг/л ИМК	66,7	3,50 ± 0,60	2,00 ± 0,20
0,75 мг/л ИМК	83,3	3,40 ± 0,55	3,20 ± 0,17
1,0 мг/л ИМК	76,9	2,80 ± 0,49	3,70 ± 0,26
НСР ₀₅ *	-	0,94	0,54

Примечание. * – разница достоверна при $p \leq 0,95$.

Наибольшее количество укорененных растений (83,3 %) получено на среде ½ МС, дополненной 0,75 мг/л ИМК, а на среде, дополненной НУК, наибольшее количество укорененных побегов (66,7 %) получено в варианте опыта с 1,0 мг/л. Количество корней – 3,00 ± 0,93 шт., их длина – 0,90 ± 0,15 см (таблица 3).

Одновременно с образованием хрупких корней происходило разрастание основания побега и формирование рыхлого темно-серого каллуса. При извлечении растений из культурального сосуда корни отламывались. Впоследствии такие растения обладали низкой способностью к адаптации. Укоренившиеся растения были хорошо облиственными, без признаков витрификации, что обеспечивало высокую жизнеспособность регенерантов мирта сорта Южнобережный после пересадки в нестерильные условия (рисунок 1 Г). Таким образом, использование методов биотехнологии позволило сократить сроки укоренения *in vitro* до 30–40 суток по сравнению с традиционным методом черенкования (80–85 суток).

Как указывают многие исследователи, генетическая идентификация сортовой и внутрисортовой клональной вариабельности может быть осуществлена поэтапно с использованием нескольких типов молекулярных маркеров. Показано, что различные AFLP, SAMPL, M-AFLP и ISSR маркеры помогают выявлять внутрисортовую генетическую вариабельность и характеризовать клоны с различными морфологическими и фенологическими признаками. В связи с этим, для выявления генетической стабильности при размножении *in vitro* ценного сорта мирта нами проведен сравнительный анализ межмикросателлитных участков геномной ДНК исходных донорных растений. Маркеры были подобраны из серий для оценки межсортового полиморфизма мирта [19].

В результате анализа, выполненного с пятью маркерами, детектировано от семи до 14 амплифицированных фрагментов размером от 54 до 685 п.н. Наиболее информативными маркерами оказались UBC 811, UBC 807 и UBC 815. Всего идентифицирован 51 фрагмент для образцов сорта Южнобережный в каждом из условий культивирования (рисунок 2).

Рисунок 2 – Результаты капиллярного электрофореза *M. communis* сорта Южнобережный

Примечание. А – образец, выращиваемый *ex situ*; В – образец *in vitro*.

Выявление биохимической характеристики миртового масла в листьях растений, полученных из черенков (*ex situ*) и в условиях *in vitro*, является актуальной задачей при разработке технологии размножения *Myrtus communis* сорта Южнобережный. По результатам сравнительного изучения компонентного состава установлено 35 общих компонентов эфирного масла, что составляет 85 % от всех идентифицированных соединений. В культуре *in vitro* в качестве доминирующего среди терпеноидов выступает миртенилацетат (39,32 %); к основным относятся лимонен (12,27 %) и эвкалиптол (15,60 %), составляющие в суммарной триаде более 60 % от общего количества идентифицированных соединений и формирующие, в конечном итоге, тот же миртенилацетатный хемотип эфирного масла (рисунок 3, таблица 4).

Таблица 4 – Сортные признаки эфирного масла *M. communis* сорта Южнобережный

Признак	<i>ex situ</i>	<i>in vitro</i>
Массовая доля Э.М. *, % от сырой массы	0,33 ± 0,01	0,31 ± 0,01
Массовая доля Э.М. *, % на сухую массу	0,80 ± 0,02	0,81 ± 0,02
Цвет Э.М.*	бесцветный	бесцветный
Органолептическая оценка эфирного масла по доминирующему тону	хвойно-бальзамический	хвойно-бальзамический
Интенсивность аромата, баллы	3 (сильный)	3 (сильный)
Идентифицировано всего компонентов в Э.М.*, шт.	42	49

Примечание. * Э.М. – эфирное масло.

Рисунок 3 – Массовая доля основных компонентов эфирного масла *M. communis* сорта Южнобережный в условиях культуры *ex situ* и *in vitro*

Вторую по значимости группу соединений составляют кислородсодержащие производные, такие, как α-пинен (4,17 %), линалоол (5,56 %), α-терпинеол (5,17 %) и геранилацетат (4,34 %). Наблюдаются незначительные различия по содержанию отдельных компонентов, которые вполне могут быть обусловлены условиями искусственного выращивания растений. Из данных, представленных на рисунке 3, видно, что максимальные значения в разнице составляют 4,64 % в сторону увеличения в условиях *in vitro* эвкалиптола и одновременного снижения лимонена.

Предложенный подход в размножении сорта Южнобережный, основанный на культуре *in vitro*, продемонстрировал сохранение индивидуального биохимического профиля его эфирного масла (рисунок 4).

Рисунок 4 – Хроматограмма эфирного масла *M. communis* сорта Южнобережный

Примечание. А – растения в условиях *ex situ*, Б – растения *in vitro*.

Выводы

Таким образом, применение биотехнологического способа клонального микроразмножения исследуемого сорта мирта является эффективным для массового получения растений: побегообразование на среде МС с 1,0 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л НУК составило $7,10 \pm 0,23$ шт./эксплант, укоренение – 83 % на среде $\frac{1}{2}$ МС, дополненной 0,75 мг/л ИМК – $3,40 \pm 0,55$ корней/эксплант. При этом сокращаются сроки укоренения *in vitro* (30–40 суток) по сравнению с традиционным методом

черенкования (80–85 суток). Результаты исследований показали, что разработанный способ клонального микроразмножения мирта сорта Южнобережный обеспечивает сохранение генотипа исходных образцов, что подтверждено результатами ISSR-анализа по пяти маркерам системы УВС. Установлено, что представленный способ микроразмножения *in vitro* позволяет, в целом, сохранить индивидуальный биохимический профиль миртового масла и, в частности, такие сортовые признаки, как количество и содержание миртенилацетата (39,32 %), совпадающие с растением *ex vitro*. Экспериментальные данные показали, что в условиях *in vitro* незначительные различия в биохимическом составе эфирного масла составили 4,64 % по содержанию двух компонентов в сторону увеличения эвкалиптола и снижения лимонена.

Литература

1. Alipour G., Dashti S., Hosseinzade H. A review of the pharmacological effects of *Myrtus communis* L. and its active components // *Phytotherapy Research*. 2014. No. 28. P. 1125–1136. DOI: 10.1002/ptr.5122.
2. Romani A., Coinu R., Carta S., Pinelli P., Galardi C., Vincieri F.F., Franconi F. Evaluation of antioxidant effect of different extracts of *Myrtus communis* L. // *Free Radic Res*. 2004. No. 38 (1). P. 97–103. DOI: 10/1080.10715760310001625609.
3. Rakhimmalek M., Mirzakhani M., Pirbaluti A.G. Essential oil variation among 21 wild myrtle (*Myrtus communis* L.) populations collected from different geographical regions of Iran // *Industrial crops and products*. 2013. 51. P. 328–333. DOI:10.1016/j.indcrop.2013.09.010.
4. Usai M., Marchetti M., Culeddu N., Mulas M. Chemical composition of myrtle (*Myrtus communis* L.) berries essential oils as observed in a collection of genotypes // *Molecules*. 2018. No. 23 (10). Art. No. 2502. DOI: 10.3390/molecules23102502.
5. Логвиненко Л.А., Дунаевская Е.В. Содержание биологически активных веществ в листьях *Myrtus communis* L. в условиях Южного берега Крыма // *Аграрный Вестник Урала*. 2020. № 1. С. 60–68. DOI: 10.32417/1997-4868-2020-192-1-60-68.
6. Логвиненко Л. А. Культура мирта (*Myrtus communis* L.) обыкновенного в условиях Южного берега Крыма // *Аграрный Вестник Урала*. 2017. № 9. С. 16–24.
7. Патент РФ № 11540 «Сорт мирта обыкновенного Южнобережный» // Авторы: Логвиненко Л. А., Логвиненко И. Е. Патентообладатель: «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» с датой приоритета 17.10.2017 по заявке №8261071.
8. Lemma D., Dejene Tadesse Banjaw T., Megersa H. Micropropagation of medicinal plants: review // *International Journal of Plant Breeding and Crop Science*. 2020. Vol. 7 (2). P. 796–802.
9. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // *Physiologia Plantarum*. 1962. № 15 (3). P. 473–497. DOI:10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x
10. Lloyd G., McCown B. Commercially-feasible micropropagation of mountain laurel, *Kalmia latifolia*, by use of shoot-tip culture // *Combined Proceedings-International Plant Propagator's Society*. 1980. No. 30. P. 421–427.
11. Ruffoni B., Mascarello C., Savona A. *In vitro* propagation of ornamental myrtus (*Myrtus communis*) // In book: *Protocols for In Vitro Propagation of Ornamental Plants. Methods in Molecular Biology* / ed. by Mohan Lain S., Ochatt S.J. Humana Press, 2009. No. 589. P. 257–269. DOI: 10.1007/978-1-60327-114-1_24.
12. Şan B., Karakurt Y., Donmez F. Effects of thidiazuron and activated charcoal on *in vitro* shoot proliferation and rooting of myrtle (*Myrtus communis* L.) // *Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences*. 2015. No. 21. P. 177–183. DOI: 10.1501/Tarimbil_0000001319.
13. Ibrahim M., Al-Arabi H., Muhsen K. Effect of some growth regulators on proliferation of myrtle (*Myrtus communis* L. cv. 'Local') plant by *in vitro* culture // *AAB Bioflux*. 2017. No. 9 (2). P. 7–101.
14. Cioć M., Szweczyk A., Żupnik M., Kalisz A., Pawłowska B. LED lighting affects plant growth, morphogenesis and phytochemical contents of *Myrtus communis* L. *in vitro* // *Plant Cell, Tissue and Organ Culture*. 2017. No. 132. P. 433–437. DOI: 10.1007/s11240-017-1340-2.
15. Bagheri N., Zanjani B. M., Ammarlou A. Effects of explants and hormone concentrations on regeneration of Myrtle (*Myrtus communis* L.) // *Journal of Medicinal Plants Biotechnology*. 2019. No. 15 (1). P. 1–7.
16. Scarpa G., Milia M., Satta M. The influence of growth regulators on proliferation and rooting of *in vitro* propagated myrtle // *Plant Cell, Tissue and Organ Culture*. 2000. No. 62. P. 175–179. DOI: 10.1023/A:1006409012669_2

17. Божидай Т. Н., Волосевич Н. Н., Кухарчик Н. В. Анализ генетической стабильности растений голубики сорта Duke, полученных в культуре *in vitro* // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук. 2016. № 2. С. 60–63.
18. Соловьева А. И., Долгих Ю. И., Высоцкая О. Н., Попов А. С. Спектры ISSR-и REMAP-маркеров ДНК каллусов яровой пшеницы после этапов криосохранения по методу дегидратации // Физиология растений. 2011. № 58(3). С. 359–366.
19. Simsek O., Donmez D., Saridas M.A., Paydas-Kargi S., Aka-Kacar Y. Genetic relationship and polymorphism of Turkish myrtles (*Myrtus communis* L.) as revealed by inter simple sequence repeat (ISSR) // Appl Ecol. Environ. Res. 2020. No. 18 (1). P. 1141–1149. DOI: 10.15666/aeer/1801_11411149.
20. Porebski S., Bailey L. G., Baum B. R. Modification of a CTAB DNA extraction protocol for plants containing high polysaccharide and polyphenol components // Plant Molecular Biology Reporter. 1997. No. 15. P. 8–15. DOI: 10.1007/BF02772108.
21. Шевчук О. М., Исиков В. П., Логвиненко Л. А. Методологические и методические аспекты интродукции и селекции ароматических и лекарственных растений. Симферополь: Ариал, 2022. 140 с.
22. Ткачев А. В. Исследование летучих веществ растений. Новосибирск: Офсет, 2008. 969 с.
- Логвиненко Л. А. Особенности прорастания семян *Myrtus communis* L. var. *belgica*, полученных в условиях культуры Южного берега Крыма // Аграрный Вестник Урала. 2019. № 6 (185). С. 15–21. DOI:10.32417/article_5d47f7f2cc7a67.55851754.
23. Şimşek Ö., Biçen B., Dönmez D., Aka Kaçar Y. Effects of different media on micropropagation and rooting of myrtle (*Myrtus communis* L.) in *in vitro* conditions // International Journal of Environmental & Agriculture Research. 2017. No. 3 (10). P. 54–59. DOI: 10.25125/agriculture-journal-IOEAR-OCT-2017-22.
24. Иванова Н. Н., Цюпка В. А., Корзина Н. В. Влияние состава питательной среды на сохранение жизнеспособности и генетической стабильности эксплантов хризантемы садовой при депонировании *in vitro* // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2023. № 13 (4). С. 483–493. DOI: 10.21285/2227-2925-2023-13-4-483-493.

References

1. Alipour G., Dashti S., Hosseinzade H. A review of the pharmacological effects of *Myrtus communis* L. and its active components // Phytotherapy Research. 2014. No. 28. P. 1125–1136. DOI: 10.1002/ptr.5122.
2. Romani A., Coinu R., Carta S., Pinelli P., Galardi C., Vincieri F.F., Franconi F. Evaluation of antioxidant effect of different extracts of *Myrtus communis* L. // Free Radic Res. 2004. No. 38 (1). P. 97–103. DOI: 10/1080.10715760310001625609.
3. Rakhimmalek M., Mirzakhani M., Pirbaluti A.G. Essential oil variation among 21 wild myrtle (*Myrtus communis* L.) populations collected from different geographical regions of Iran // Industrial crops and products. 2013. No. 51. P. 328–333. DOI: 10.1016/j.indcrop.2013.09.010.
4. Usai M., Marchetti M., Culeddu N., Mulas M. Chemical composition of myrtle (*Myrtus communis* L.) berries essential oils as observed in a collection of genotypes // Molecules. 2018. No. 23 (10). Art. No. 2502. DOI: 10.3390/molecules23102502.
5. Logvinenko L. A., Dunaevskaya E. V. Contents of biologically active substances in the leaves of *Myrtus communis* L. under the conditions of the South Crimea // Agrarian Bulletin of the Urals. 2020. No. 1. P. 60–68. DOI: 10.32417/1997-4868-2020-192-1-60-68.
6. Logvinenko L. A. *Myrtus communis* L. in the conditions of the southern coast of Crimea // Agrarian Bulletin of the Urals. 2017. Vol. 9. P. 16–24.
7. Patent RF No. 11540 “*Myrtus communis* variety *Yuzhnoberezhny*” // Author’s: Logvinenko L. A., Logvinenko I. E. Patent holder: “Labor Red Banner Order Nikita Botanical Gardens – National Scientific Center of the Russian Academy of Sciences” with priority date 17.10.2017 under application No. 8261071.
8. Lemma D., Dejene Tadesse Banjaw T., Megersa H. Micropropagation of medicinal plants: review // International Journal of Plant Breeding and Crop Science. 2020. Vol. 7 (2). P. 796–802.
9. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiologia Plantarum. 1962. No. 15 (3). P. 473–497. DOI: 10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x.
10. Lloyd G., McCown B. Commercially-feasible micropropagation of mountain laurel, *Kalmia latifolia*, by use of shoot-tip culture // Combined Proceedings, International Plant Propagator’s Society. 1980. No. 30. P. 421–427.
11. Ruffoni B., Mascarello C., Savona A. *In vitro* propagation of ornamental myrtus (*Myrtus communis*) // In book: Protocols for *In Vitro* Propagation of Ornamental Plants. Methods in Molecular Biology / ed. by Mohan Lain S., Ochatt S.J. Humana Press, 2009. P. 257–269. DOI: 10.1007/978-1-60327-114-1_24.

12. Şan B., Karakurt Y., Donmez F. Effects of thidiazuron and activated charcoal on *in vitro* shoot proliferation and rooting of myrtle (*Myrtus communis* L.) // Tarım Bilimleri Dergisi – Journal of Agricultural Sciences. 2015. No. 21. P. 177–183. DOI: 10.1501/Tarimbil_0000001319.
13. Ibrahim M., Al-Aradi H., Muhsen K. Effect of some growth regulators on proliferation of myrtle (*Myrtus communis* L. cv. ‘Local’) plant by *in vitro* culture // AAB Bioflux. 2017. No. 9 (2). P. 97–101.
14. Cioć M., Szewczyk A., Żupnik M., Kalisz A., Pawłowska B. LED lighting affects plant growth, morphogenesis and phytochemical contents of *Myrtus communis* L. *in vitro* // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 2017. No. 132. P. 433–437. DOI: 10.1007/s11240-017-1340-2.
15. Bagheri N., Zanjani B.M., Ammarlou A. Effects of explants and hormone concentrations on regeneration of Myrtle (*Myrtus communis* L.) // Journal of Medicinal Plants Biotechnology. 2019. No. 15 (1). P. 1–7.
16. Scarpa G., Milia M., Satta M. The influence of growth regulators on proliferation and rooting of *in vitro* propagated myrtle // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 2000. No. 62. P. 175–179. DOI: 10.1023/A:1006409012669.
17. Bozhydai T. N., Volosevich N. N., Kukharchik N. V. Analysis of the genetic stability of *in vitro* propagated blueberry (cv. Duke) // Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Series. 2015. Vol. 2. P. 60–63.
18. Solovyova A. I., Dolgikh Yu. I., Vysotskaya O. N., Popov A. S. Patterns of ISSR and REMAP DNA markers after cryogenic preservation of spring wheat calli by dehydration method // Russian Journal of Plant Physiology. 2011. Vol. 58(3). P. 423–430.
19. Simsek O., Donmez D., Saridas M.A., Paydas-Kargi S., Aka-Kacar Y. Genetic relationship and polymorphism of Turkish myrtles (*Myrtus communis* L.) as revealed by inter simple sequence repeat (ISSR) // Appl Ecol. Environ. Res. 2020. No. 18 (1). P. 1141–1149. DOI: 10.15666/aeer/1801_11411149.
20. Porebski S., Bailey L. G., Baum B. R. Modification of a CTAB DNA extraction protocol for plants containing high polysaccharide and polyphenol components // Plant Molecular Biology Reporter. 1997. No. 15. P. 8–15. DOI: 10.1007/BF02772108.
21. Shevchuk O. M., Isikov V. P., Logvinenko L. A. Methodological and procedural aspects of introduction and breeding of aromatic and medicinal plants. Simferopol: Arial, 2022. 140 p.
22. Tkachev A. V. Study of volatile compounds of plants. Novosibirsk: Ofset, 2008. 969 p.
23. Şimşek Ö., Biçen B., Dönmez D., Aka Kaçar Y. Effects of different media on micropropagation and rooting of myrtle (*Myrtus communis* L.) in *in vitro* conditions // International Journal of Environmental & Agriculture Research. 2017. No. 3 (10). P. 54–59. DOI: 10.25125/agriculture-journal-IJOEAR-OCT-2017-22.
24. Ivanova N. N., Tsiupka V. A., Korzina N. V. Effect of growth medium composition on the viability and genetic stability of *Chrysanthemum × morifolium* Ramat. explants under *in vitro* cold storage conditions // Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology. 2023. Vol. 13 (4). P. 483–493. DOI: 10.21285/2227-2925-2023-13-4-483-493.

UDC 582.776.2(477.75):57.085.2

Korzina N. V., Logvinenko L. A., Ivanova N. N., Tsiupka V. A., Shevchuk O. M.

CLONAL MICROPROPAGATION AS A METHOD FOR ACCELERATED PRODUCTION OF GENETICALLY HOMOGENEOUS PLANTING MATERIAL OF MYRTUS COMMUNIS VAR. ‘YUZHNOBEREZHNY’

Summary. *The cultivar of common myrtle (Myrtus communis L. cv. ‘Yuzhnoberezhny’) bred at the Nikitsky Botanical Gardens is characterized by increased winter hardiness and is promising as a valuable aromatic medicinal plant. When creating industrial plantations, the issue of its effective reproduction with the preservation of all varietal economically valuable features is an urgent task. The development of a method of clonal micropropagation, which allows preserving the biochemical and genotypic features of the cultivar, meets the objective that has been set. Myrtus communis cv. ‘Yuzhnoberezhny’ was the object of the research. Studies on clonal micropropagation and comparative assessment of the biochemical and genetic stability of a cultivar planted under various conditions (ex situ and in vitro) were carried out according to generally accepted methods. According to the results obtained, it was found that cultivation of vegetative myrtle buds on Murashige and Skoog (MS) nutrient medium*

supplemented with 1.0 mg/l of 6-benzylaminopurine and 0.1 mg/l of naphthyl acetic acid allowed to obtain 7.10 ± 0.23 adventitious shoots with an average length of 4.44 ± 0.07 after 10 weeks of continuous cultivation. Rooting of microshoots was carried out on a $\frac{1}{2}$ MS medium supplemented with 0.75 mg/l of indole-3-butyric acid. The plants were successfully adapted to greenhouse conditions. It has been demonstrated that clonal micropropagation preserves varietal biochemically valuable features, including mass fraction of essential oil (0.31 ± 0.01 %) of the wet weight and its component composition. Myrtenyl acetate (39.32 %) served as a marker component. Other main components, that form the main biochemical profile of the essential oil of cv. 'Yuzhnoberezhny', are also preserved (mass fraction – from 15.60 % to 4.17 %; total – 47.11 %). In descending order, the identified compounds include: eucalyptol (15.60 %), limonene (12.27 %), linalool (5.56 %), α -terpineol (5.17 %), geranyl acetate (4.34 %) and α -pinene (4.17 %). The results of the ISSR analysis demonstrated that the myrtle plants obtained *in vitro* are identical to mother plants. The developed method of *in vitro* clonal micropropagation of *Myrtus communis* ensures the preservation of the genotype of the initial samples, which is confirmed by the results of ISSR-analysis on five markers of the UBC system. At the same time, plants obtained under these conditions retain the main biochemical varietal features, such as the quantity and quality of essential oil in the leaves.

Keywords: *Myrtus communis*, clonal micropropagation, component composition of essential oil, *in vitro* culture, explant, ISSR-analysis.

Корзина Наталья Васильевна, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией морфогенеза и депонирования растений *in vitro*, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»; 298648, Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, ул. Никитский спуск, 52; e-mail: natali.korz@yandex.ru.

Логвиненко Лидия Алексеевна, научный сотрудник лаборатории ароматических и лекарственных растений, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»; 298648, Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, ул. Никитский спуск, 52; e-mail: logvinenko-1963@list.ru.

Иванова Наталия Николаевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории морфогенеза и депонирования растений *in vitro*, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»; 298648, Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, ул. Никитский спуск, 52; e-mail: nnivanova2017@yandex.ru.

Цюпка Валентина Анатольевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории геномики растения и биоинформатики, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»; 298648, Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, ул. Никитский спуск, 52; e-mail: valentina.brailko@yandex.ru.

Шевчук Оксана Михайловна, доктор биологических наук, главный научный сотрудник, заведующая отделом технических культур и биологически активных добавок, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН»; 298648, Россия, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, ул. Никитский спуск, 52; e-mail: oksana_shevchuk1970@mail.ru.

Korzina Natalia Vasilievna, Cand. Sc. (Biol.), head of the Laboratory of morphogenesis and deposition of plants *in vitro*, FSBSI “The Labor Red Banner Order Nikita Botanical Gardens – National Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”; 52, Nikitsky Spusk str., vill. Nikita, Yalta, Republic of Crimea, 298648, Russia; e-mail: natali.korz@yandex.ru.

Logvinenko Lidiya Alekseevna, researcher of the Laboratory of aromatic plants and herbs, FSBSI “The Labor Red Banner Order Nikita Botanical Gardens – National Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”; 52, Nikitsky Spusk str., vill. Nikita, Yalta, Republic of Crimea, 298648, Russia; e-mail: logvinenko-1963@list.ru.

Ivanova Natalia Nikolaevna, Cand. Sc. (Biol.), senior researcher of the Laboratory of morphogenesis and deposition of plants *in vitro*, FSBSI “The Labor Red Banner Order Nikita Botanical Gardens – National Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”; 52, Nikitsky Spusk str., vill. Nikita, Yalta, Republic of Crimea, 298648, Russia; e-mail: nnivanova2017@yandex.ru.

Tsyupka Valentina Anatolievna, Cand Sc. (Biol.), senior researcher of the Laboratory of plant genomics and bioinformatics, FSBSI “The Labor Red Banner Order Nikita Botanical Gardens – National Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”; 52, Nikitsky Spusk str., vill. Nikita, Yalta, Republic of Crimea, 298648, Russia; e-mail: valentina.brailko@yandex.ru.

Shevchuk Oksana Mikhailovna, Dr. Sc. (Biol.), Head of the Department of technical cultures and bioactive substances, FSBSI “The Labor Red Banner Order Nikita Botanical Gardens – National Scientific Center of the Russian Academy of Sciences”; 52, Nikitsky Spusk str., vill. Nikita, Yalta, Republic of Crimea, 298648, Russia; e-mail: oksana_shevchuk1970@mail.ru.

Исследования выполнены в рамках НИР FNNS-2022-0002 (Изучить биотехнологические особенности регенерации плодовых, декоративных, эфиромасличных культур и эндемичных растений с целью сохранения, выделения и получения перспективных сортов и форм. Разработать методологические подходы молекулярно-генетических исследований растений на основе single-cell технологий) и FNNS-2022-0006 (Создание сортов эфиромасличных и лекарственных растений, содержащих значимые для здоровья человека биологически активные вещества, разработка на их основе и испытание средств для улучшения качества жизни человека) на оборудовании уникальной научной установки «Научный центр биотехнологии, геномики и депонирования растений» («ФИТОБИОГЕН») и ЦКП «Физиолого-биохимические исследования растительных объектов» (ФБИ РО) ФГБУН «НБС-ННЦ».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 05.09.2024.

Дата принятия к печати – 19.09.2024.